

试管名称： Tube-A-982

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10600	100.00%	100.00%
● P1	10000	94.34%	94.34%
⊗ Q1-UR	487	4.59%	4.87%
⊗ Q1-UL	248	2.34%	2.48%
⊗ Q1-LL	8736	82.42%	87.36%
⊗ Q1-LR	529	4.99%	5.29%
● P2	1011	9.54%	10.11%
● P3	388	3.66%	3.88%